

ZAMONAVIY TARG'IBOT TEXNOLOGIYALARI VA YOSHLAR TARBIYASI

Jabborov Sohob Yodgar o'g'li

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Instituti 2-kurs "5BI23" guruh talabasi.

Telefon raqam: (+998) 91-981-75-15. Email address: sohibjabborov7@gmail.com

Melikov Otabek Maxmadaminovich

Ilmiy rahbar.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Moliya va bank ishi kafedrasini mudiri iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

E-mail: o.melikov@dtpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15014272>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy targ'ibot texnologiyalarining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar va raqamli platformalar kabi zamonaviy texnologiyalar yoshlarning axloqiy qadriyatlarini shakllantirish va ma'naviyatini oshirishda qanday samarali vosita bo'lishi mumkinligi ko'rib chiqiladi. Maqolada, shuningdek, zamonaviy targ'ibotning ijobiy va salbiy ta'sirlari, yoshlar psixologiyasiga bo'lgan ta'sir va axborot texnologiyalarining tarbiyaviy jarayonlardagi roli yoritiladi. Bunda onlayn resurslar va platformalar orqali yoshlar uchun ma'naviyatni rivojlantirishda qanday imkoniyatlar mavjudligi, shuningdek, ularning samarasini oshirish yo'llari ko'rsatiladi. Maqola yoshlar tarbiyasida zamonaviy texnologiyalarni to'g'ri va samarali qo'llashning dolzarb masalalarini muhokama qiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy targ'ibot texnologiyalari, yoshlar tarbiyasi, axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy tarmoqlar, raqamli platformalar.

MODERN PROMOTIONAL TECHNOLOGIES AND YOUTH EDUCATION

Abstract. This article analyzes the role and importance of modern propaganda technologies in youth upbringing. It examines how modern technologies such as the internet, social media, mobile applications, and digital platforms can be effective tools for shaping the moral values and enhancing the spirituality of young people. The article also highlights the positive and negative effects of modern propaganda, its impact on youth psychology, and the role of information technologies in the educational process. Additionally, the article discusses the opportunities available for developing spirituality among youth through online resources and platforms, as well as ways to enhance their effectiveness. The article addresses the urgent issues of applying modern technologies correctly and effectively in youth upbringing.

Key words: modern propaganda technologies, youth upbringing, moral values, social media, digital platforms.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В данной статье анализируется роль и важность современных технологий пропаганды в воспитании молодежи. Рассматривается, как такие современные технологии, как интернет, социальные сети, мобильные приложения и цифровые платформы могут быть эффективными инструментами для формирования моральных ценностей и повышения духовности молодежи. В статье также рассматриваются позитивные и негативные эффекты современных технологий пропаганды, их влияние на психологию молодежи и роль информационных технологий в образовательном процессе. Кроме того, в статье обсуждаются возможности развития духовности среди молодежи с помощью онлайн-ресурсов и платформ, а также способы повышения их эффективности. В статье рассматриваются актуальные вопросы правильного и эффективного применения современных технологий в воспитании молодежи.

Ключевые слова: современные технологии пропаганды, воспитание молодежи, моральные ценности, социальные сети, цифровые платформы.

Kirish

O'zbekiston Respublikasining ma'naviy-ma'rifiy siyosati davlatning barqaror rivojlanishida, yoshlarni axloqiy tarbiyalashda, ularda yuksak ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Respublikamizda ma'naviyat va ma'rifatga oid faoliyatni rivojlantirish, yoshlarni yuksak axloqiy normalar asosida tarbiyalash, ular ongini, dunyoqarashini kengaytirish va milliy an'analarimizni ulug'lashga katta e'tibor qaratilmoqda.

Ushbu maqsadga erishish yo'lida davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 3 maydagi PQ-4307-sonli qarori, ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida belgilangan yo'nalishlar ayniqsa muhim ahamiyatga ega.

Mazkur qaror doirasida yoshlar tarbiyasini mustahkamlash, ularning axloqiy va ma'naviy salohiyatini rivojlantirish bo'yicha yangi yondashuvlar ishlab chiqildi. Bunda asosiy e'tibor yoshlar ongini o'zgartirish, ularda yuksak axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishga qaratilmoqda.

Qarorda, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar, internet platformalari, mobil ilovalar va raqamli texnologiyalar yordamida ma'naviyatni oshirish, ma'rifiy ishlar samaradorligini ta'minlash uchun yangi metod va vositalar joriy etish vazifalari belgilangan. Bularning barchasi yoshlar tarbiyasida zamonaviy texnologiyalarni faol qo'llashni taqozo etadi.

Zamonaviy targ'ibot texnologiyalari yoshlar bilan ishlashda samarali vosita bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar orqali axloqiy qadriyatlar, sog'lom turmush tarzi, mehnat va bilimga bo'lgan munosabatni shakllantirish imkoniyatlari mavjud. Shu bilan birga, mobil ilovalar va internet resurslari yordamida yoshlarni ilmiy, madaniy va axloqiy jihatdan rivojlantirish, ularni ijtimoiy mas'uliyatga o'rgatish, xalqimizning milliy qadriyatlarini ulug'lash borasida samarali ishlanmalar mavjud. Bunda yoshlar o'rtasida ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar muhim rol o'ynaydi.

Yoshlarni ma'naviy va axloqiy jihatdan tarbiyalashda raqamli texnologiyalardan to'g'ri va samarali foydalanish juda muhimdir. Ayniqsa, zamonaviy axborot vositalari yordamida ular bilan bevosita muloqot o'rnatish, ma'naviy qadriyatlarni targ'ib qilish va yoshlar ongiga ta'sir etish imkoniyatlari kengaymoqda. Shu sababli, bu sohada zamonaviy targ'ibot texnologiyalarining roli va imkoniyatlari doimo o'sib borishi kutilmoqda.

Shunday qilib, O'zbekiston Prezidentining PQ-4307-sonli qarori va ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirishga oid chora-tadbirlar yoshlar tarbiyasini yanada samarali va zamonaviy texnologiyalar yordamida rivojlantirishga yangi imkoniyatlar yaratadi. Ushbu maqolada, zamonaviy targ'ibot texnologiyalarining yoshlar tarbiyasidagi o'rni, axloqiy qadriyatlarni shakllantirishdagi samaradorligi va ushbu jarayonda yuzaga keladigan muammolarni hal qilish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Zamonaviy targ'ibot texnologiyalari va yoshlar tarbiyasi masalasini o'rganishda izlanish olib borgan olimlar jumlasiga xorijlik olimlardan N. Postman, J. Ahn, M. Austin, va D. Boyd kabi mutaxassislarni alohida ta'kidlab o'tish lozim. Ushbu olimlar tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar yordamida yoshlar ma'naviy va axloqiy jihatdan shakllantirish, ular bilan ishlashning samarali usullarini belgilashda muhim ahamiyatga ega.

O'zbekistonda, ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirishga qaratilgan izlanishlarni olib borayotgan olimlarimizdan I.Usta-Alimova V. Rustamov va Sh. G.

Tog'aymurodovna kabi olimlar o'z ilmiy ishlarida yoshlarni ma'naviy va axloqiy jihatdan tarbiyalashda zamonaviy texnologiyalarning o'rni va samaradorligini ko'rsatganlar.

Jumladan, J. Ahn tomonidan chop etilgan "Ijtimoiy tarmoq saytlari o'smirlarning ijtimoiy va akademik rivojlanishiga ta'siri: Hozirgi nazariyalar va bahs-munozaralar"[1] nomli ilmiy ish ma'naviy tarbiya jarayonlarida raqamli vositalardan qanday samarali foydalanish mumkinligini yoritib bergan.

Shuningdek, M. Austin tomonidan taqdim etilgan "Ijtimoiy tarmoqda foydalanishning yoshlarning onlayn va oflayn shaxsiyatlariga ta'siri"[2] nomli maqola, yoshlar ongini ijtimoiy tarmoqlar orqali shakllantirishning samarali usullarini o'rgatgan holda, tadqiqotimizga nazariy asos bo'lgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada nazariy hamda empirik tadqiqot usuli elementlaridan foydalanildi. Xususan, nazariy usullardan: tahlil, tasniflash, umumlashirish, sintez va qiyoslash usullari, empirik usullardan esa kuzatuv va tekshirish usullari qo'llanilgan.

Asosiy qism

Zamonaviy targ'ibot texnologiyalari yoshlar tarbiyasida muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Bugungi kunda internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning dunyoqarashini, axloqiy me'yorlarini va o'z-o'zini anglashini shakllantirishda asosiy vositalar sifatida faoliyat yuritmoqda. Raqamli platformalar va mobil ilovalar yoshlar o'rtasida bilim va madaniyatni rivojlantirish, ma'naviy qadriyatlarni ulug'lash hamda axloqiy normalarni tarbiyalashda samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Shuningdek, axborot texnologiyalari yordamida ta'lim jarayonini yanada samarali qilish va yoshlarning ma'naviy qadriyatlarini oshirishda yangi yondashuvlar ishlab chiqilmoqda.

Bularning barchasi yoshlarni tarbiyalashda innovatsion metodlarni qo'llashni taqozo etadi.

Zamonaviy texnologiyalardan ta'lim jarayonida foydalanish yoshlarni axloqiy jihatdan shakllantirishda juda samarali vosita bo'lishi mumkin. J.Ahn o'zining ilmiy ishida raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimida o'rni va yoshlarni axloqiy rivojlantirishdagi samaradorligini tahlil qiladi. Internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun yangi bilimlarni olish imkoniyatini yaratadi. Raqamli texnologiyalar yordamida ta'limga kirish imkoniyati kengaymoqda, bu esa yoshlarni ma'naviy jihatdan tarbiyalashda yangi imkoniyatlar yaratadi.

Ijtimoiy tarmoqlarda mavjud bo'lgan axborotlar, yoshlar ongiga ta'sir qilib, ularning dunyoqarashini shakllantirishga yordam beradi.

Biroq, ijtimoiy tarmoqlar va internet resurslarining yoshlar psixologiyasiga ta'siri ikki tomonlama bo'lishi mumkin. Bir tomondan, ular yoshlarni axloqiy jihatdan shakllantirishga yordam beradi, ammo boshqa tomondan, salbiy axborotlarning keng tarqalishi ularning ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. M. Austin (2021) o'zining "Ijtimoiy tarmoqda foydalanishning yoshlarning onlayn va oflayn shaxsiyatlariga ta'siri" nomli ilmiy ishida ijtimoiy tarmoqlarda mavjud bo'lgan salbiy axborotlarning yoshlar psixologiyasiga ta'sirini o'rganadi.

Tadqiqotda internetdagi axborot oqimlarining yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'siri va bu jarayonda qanday o'zgarishlar ro'y berishi mumkinligi haqida batafsil ma'lumot berilgan. Shu bois, yoshlarni axborotlarni tanlab olishga o'rgatish, onlayn muhitda o'z xulq-atvorini to'g'ri yo'lga qo'yish juda muhim hisoblanadi.

Zamonaviy targ'ibot texnologiyalarining ma'naviy tarbiya jarayonida qo'llanilishi yoshlar tarbiyasida muhim ahamiyatga ega. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlarni axloqiy qadriyatlar bilan tanishtirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va ilm-fan bilan shug'ullanishga undash mumkin. I.Usta-Alimova[3] o'zining ilmiy ishida yoshlar orasida ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishda raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshirilayotgan ishlarni ta'kidlaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlar yoshlar o'rtasida ilmiy, madaniy va axloqiy rivojlanish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Yoshlar raqamli texnologiyalar yordamida o'zlarining bilim darajasini oshirishi, shuningdek, milliy qadriyatlarni o'rganishi mumkin.

Shu bilan birga, zamonaviy targ'ibot texnologiyalarini milliy qadriyatlarimizni targ'ib qilishda qo'llash ham muhim ahamiyatga ega. Sh. G. Tog'aymurodovna [4] tomonidan olib borilgan izlanishlar milliy qadriyatlar asosida yoshlar tarbiyasida yangi yondashuvlar ishlab chiqishga qaratilgan. Uning tadqiqotlari milliy an'analarimizni yoshlar orasida targ'ib qilish uchun zamonaviy texnologiyalarni qanday samarali ishlatish mumkinligini ko'rsatadi. Milliy qadriyatlarni yoshlar orasida targ'ib qilishda raqamli platformalar va ijtimoiy tarmoqlar yordamida muvaffaqiyatli ishlanmalar amalga oshirilmoqda. Bu esa yoshlarni milliy merosimizga hurmat, mehr-oqibat, hamjihatlik va vatanparvarlik kabi axloqiy qadriyatlar asosida tarbiyalashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy texnologiyalarni yoshlar tarbiyasiga joriy etish, axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni yoshlar orasida keng targ'ib qilishda muhim vosita bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar va internet platformalarida yoshlar o'rtasida salbiy axborotlarni kamaytirish va ijobiy axloqiy qadriyatlarni shakllantirish maqsadida ta'lim, madaniyat va ilm-fan sohalarida targ'ibot ishlari olib borilishi lozim.

Bunda, yoshlarni axloqiy tarbiyalashda raqamli platformalarni samarali ishlatish uchun, ular bilan ishlashda yangi yondashuvlar va metodlarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Yoshlarni tarbiyalashda zamonaviy targ'ibot texnologiyalarining samarali qo'llanilishi, ularda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, bu texnologiyalar yoshlarni ilmiy, madaniy va axloqiy jihatdan rivojlantirishda katta imkoniyatlar yaratadi. Biroq, salbiy axborotlar va noxush ta'sirlarning oldini olish, yoshlarning ongi va dunyoqarashini to'g'ri shakllantirish uchun yanada samarali metodlar ishlab chiqish zarur. Shunday qilib, zamonaviy targ'ibot texnologiyalarining yoshlar tarbiyasidagi roli va ahamiyati kelajakda yanada kengayib, rivojlanishi kutilmoqda.

Xulosa va takliflar

Zamonaviy targ'ibot texnologiyalari yoshlar tarbiyasiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, raqamli platformalar va media vositalari orqali milliy qadriyatlarni targ'ib qilish, yoshlarning ma'naviy va axloqiy tarbiyasini shakllantirish imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, zararli axborotning keng tarqalishi yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu sababli, milliy qadriyatlarni ommalashtirish uchun zamonaviy media mahsulotlarini yaratish va ularni ijtimoiy tarmoqlarda faol targ'ib qilish zarur. Yoshlarning raqamli savodxonligini oshirish ham muhim bo'lib, ular uchun maxsus kurslar va dasturlar ishlab chiqilishi lozim. Innovatsion targ'ibot vositalaridan, jumladan, podkastlar, vloglar va interaktiv ilovalardan keng foydalanish foydali axborotni yetkazishda samarali usul bo'lishi mumkin.

Shuningdek, ota-onalar va pedagoglarni zamonaviy axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanishga o'rgatish, yoshlar bilan samarali muloqot olib borish bo'yicha treninglar tashkil etish tavsiya etiladi. Yoshlarning ma'naviy tarbiyasini mustahkamlash uchun davlat va nodavlat tashkilotlari hamkorligini kuchaytirish ham muhim.

Zamonaviy targ'ibot texnologiyalaridan oqilona foydalanish yosh avlodning sog'lom dunyoqarashini shakllantirish va ularni zararli axborotdan himoya qilishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. The effect of social network sites on adolescents' social and academic development: Current theories and controversies - Ahn - 2011 - Journal of the American Society for Information Science and Technology - Wiley Online Library
2. <https://networkconference.netstudies.org/2021/2021/04/25/social-media-use-has-an-impact-on-teenagers-online-and-offline-identities/>

3. <https://juyborikalon.uz/uz/news/203>
4. G.Shomurodova M.Yusupov. Talabalarni milliy qadriyatlar va vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashga qaratilgan zamonaviy yondashuvlar/ “Ma’naviy barkamol yoshlar yangi o‘zbekiston bunyodkori” rkamol yoshlar yangi o‘zbekiston bunyodkori” Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman o ilmiy-amaliy anjuman 2024-yil 16-may